

ISBN: 978-65-01-77686-6

ANAIS DO I SEMINÁRIO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS

Universidade de Cuiabá – UNIC
Cuiabá, 18 de outubro de 2025

Supervisão: Adriane Loffler Moraes
Organização: Ana Julia Ferreira Serafim
Colaboração: Thales Ignácio C. de Oliveira

FICHA CATALOGRÁFICA

A532 Anais do I Seminário de Emergências Médicas [recurso eletrônico] / organização Ana Julia Ferreira Serafim, Thales Ignácio C. Oliveira, Adriane Loffler Moraes e Turma 41 de Medicina UNIC 2025. – Cuiabá - MT : Publicação independente, 2025. Arquivo PDF.

ISBN: 978-65-01-77686-6.

1. Emergências médicas. 2. Educação médica. 3. Medicina.

I. Serafim, Ana Julia Ferreira. II. Oliveira, Thales Ignácio C.

III. Moraes, Adriane Loffler. IV. Universidade de Cuiabá. V. Título.

CDD: 610

PÁGINA DE CRÉDITOS

© 2025 – Turma 41 de Medicina da Universidade de Cuiabá (UNIC)

Anais do I Seminário de Emergências Médicas

Organização: Ana Julia Ferreira Serafim (Diretora Científica)

Colaboração: Thales Ignácio C. Oliveira

Supervisão: Adriane Loffler Moraes

Instituição: Turma 41 de Medicina – UNIC

Publicação independente – Cuiabá, MT, 2025

Suporte: Digital (PDF)

ISBN: 978-65-01-77686-6

Ficha catalográfica elaborada pela organização do evento.

Distribuído sob licença Creative Commons CC BY 4.0.

PREFÁCIO

O I Seminário de Emergências Médicas da Universidade de Cuiabá (UNIC) tem como propósito promover o intercâmbio científico entre estudantes e profissionais da área da saúde, estimulando o desenvolvimento acadêmico e a atualização sobre temas de grande relevância clínica. Os trabalhos aqui reunidos refletem o compromisso dos discentes com a pesquisa aplicada e com a compreensão das emergências médicas que compõem o cotidiano hospitalar, enfatizando a abordagem multidisciplinar, a tomada de decisão rápida e o raciocínio clínico baseado em evidências.

Sob a supervisão de Adriane Loffler Moraes, a organização de Ana Julia Ferreira Serafim e a colaboração de Thales Ignácio Colina de Oliveira, este volume reúne quatro resumos que representam a dedicação e o empenho dos acadêmicos do Curso de Medicina da UNIC no aprimoramento do cuidado emergencial em saúde.

SUMÁRIO

Ficha catalográfica.....	2
Página de créditos.....	2
Prefácio.....	3
Trabalhos.....	5
Hipercalcemia maligna: reconhecimento precoce e manejo inicial	5
Conduta na emergência oncológica da síndrome da veia cava superior.....	6
Tratamento da síndrome de lise tumoral: uma revisão integrativa.....	7
Estratégias terapêuticas para o tratamento da hiperpotassemia.....	8
Informações adicionais	9

HIPERCALCEMIA MALIGNA: RECONHECIMENTO PRECOCE E MANEJO INICIAL

Julle Emerson Nogueira Silva Júnior¹, Rachel Lima Soares¹, Agatha Cabral Zeidan¹, Iara Lorrany Rocha Aquino¹

¹Universidade de Cuiabá - Unic, Cuiabá/Mato Grosso.

E-mail autor correspondente: julleemersonmed@outlook.com.

Introdução: A hipercalcemia maligna (HM) é uma das emergências oncológicas mais comuns, causada por produção tumoral da proteína relacionada ao hormônio da paratireóide (PTHrP), osteólise ou aumento da vitamina D. Pode provocar náuseas, confusão mental, arritmias e risco de morte. O diagnóstico precoce e manejo imediato são essenciais para reduzir a morbimortalidade. **Objetivo:** Tem como objetivo revisar a HM como emergência oncológica, enfatizando diagnóstico precoce e estratégias de manejo inicial. **Metodologia:** O estudo consiste em uma revisão integrativa sobre o reconhecimento precoce e do manejo inicial da HM, utilizando as bases de dados PubMed, LILACS e SciELO. Foram empregados os descritores "Hypercalcemia", "Neoplasia" e "Parathyroid Hormone Related Protein". Após os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 10 artigos, publicados nos últimos 10 anos, em inglês, espanhol e português, considerados pertinentes ao tema. **Resultados:** A HM é uma emergência oncológica associada à elevada morbimortalidade e prognóstico reservado. Seus sintomas variam conforme o cálcio sérico, ocorrendo fadiga e constipação a confusão, arritmias e insuficiência renal. O mecanismo predominante é a secreção tumoral de PTHrP, seguido por osteólise local e, menos frequente, excesso de calcitriol. O diagnóstico envolve cálcio sérico, PTH, PTHrP e 1,25(OH)₂D. O tratamento combina hidratação, bifosfonatos ou denosumabe, calcitonina, glicocorticóides em casos específicos, hemodiálise se necessário e controle da neoplasia de base. **Discussão:** A HM possui sintomas inespecíficos, como fadiga e confusão mental, investigados com cálcio sérico corrigido, PTH e PTHrP para identificação. A hidratação intravenosa vigorosa é a primeira linha de tratamento, aumentando a excreção renal de cálcio. A falha do seu manejo pode levar a arritmias cardíacas, IRA e coma. O denosumabe destaca-se como um anticorpo monoclonal que inibe o RANKL, eficaz na supressão da reabsorção óssea e no controle da hipercalcemia. A calcitonina oferece um efeito hipocalcêmico rápido, mas transitório. A pesquisa foca em terapias direcionadas aos mecanismos do PTHrP para otimizar o prognóstico. **Conclusão:** A HM é uma emergência oncológica crítica, exigindo reconhecimento e manejo imediatos para reduzir a morbimortalidade. Sua fisiopatologia complexa e a diversidade de sintomas reforçam a vigilância. O tratamento e controle da neoplasia subjacente é essencial para otimizar o prognóstico dos pacientes.

Palavras-chave: Hipercalcemia, Neoplasias, Proteína Relacionada ao Hormônio Paratireóide, Emergências.

CONDUTA NA EMERGÊNCIA ONCOLÓGICA DA SÍNDROME DA VEIA CAVA SUPERIOR

Luiz Antônio Perazolo Carolo¹, Glenda Ribeiro de Matos Emiliano¹, José Inácio da Costa Lima Rodrigues¹, Maria Fernanda Nunes Guedes¹

¹Universidade de Cuiabá - Unic, Cuiabá/Mato Grosso.
E-mail autor correspondente: luizcarolo@icloud.com.

Introdução: A Síndrome da Veia Cava Superior (SVCS) é uma emergência oncológica complexa caracterizada pela obstrução do retorno venoso da mesma, afetando até 20% dos pacientes com neoplasias torácicas, como o carcinoma de pequenas células. Manifesta-se por inchaço facial/cervical, distensão venosa e dispneia progressiva, podendo progredir rapidamente para edema cerebral ou laríngeo e obstrução das vias aéreas. Exige identificação precoce, avaliação da gravidade e assistência imediata. **Objetivo:** Identificar os principais sinais de alerta, manejo adequado, determinar a causa subjacente e aplicar um tratamento definitivo para a SVCS. **Metodologia:** O estudo consiste em uma revisão integrativa sobre a conduta em emergências oncológicas envolvendo a SVCS, utilizando as bases de dados PubMed e SciELO. Foram aplicados os descritores "Síndrome da veia cava superior" e "Câncer", incluindo 10 artigos em inglês e português dos últimos 20 anos, abordando tanto a relação com neoplasias quanto a síndrome de forma geral. **Resultados:** Os estudos sobre a SVCS demonstraram que a etiologia predominante é maligna, sobretudo câncer de pulmão e linfoma, embora causas benignas associadas a dispositivos intravasculares estejam em crescimento. A terapia endovascular (stenting) consolidou-se como primeira linha em situações urgentes, com alívio sintomático em até 72h e taxas de sucesso superiores a 90%, superando a radioterapia, com efeito mais tardio. O diagnóstico histológico permanece essencial para o tratamento definitivo, a quimioterapia e radioterapia mantêm papel central na abordagem da doença de base. **Discussão:** A SVCS, apesar de rara, representa condição crítica que requer abordagem multidisciplinar. O reconhecimento clínico precoce é essencial, pois sinais como dispneia, edema facial e ingurgitamento jugular podem evoluir para risco imediato de vida. O avanço das técnicas endovasculares, especialmente o stenting, modificou o paradigma terapêutico, proporcionando alívio rápido e seguro, com menores taxas de complicações. Entretanto, a definição da conduta definitiva depende do diagnóstico histológico, o que reforça a importância da investigação etiológica e integração entre oncologia, cirurgia torácica e radiologia intervencionista. **Conclusão:** A SVCS é uma emergência oncológica que exige diagnóstico precoce e intervenção rápida. O stenting destaca-se como medida eficaz de alívio imediato, mas o tratamento da neoplasia subjacente é essencial para o seu controle definitivo.

Palavras-chave: Síndrome da Veia Cava Superior; Neoplasias; Tratamento de Emergência.

TRATAMENTO DA SÍNDROME DE LISE TUMORAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Rahianni Baldaia Vilas Boas Sampaio¹, Jhennyfer Moraes de Siqueira¹, Isabelle Carolina Souza Santos¹, João Paulo de Sousa Barreira Mascarenhas¹

¹Universidade de Cuiabá - Unic, Cuiabá/Mato Grosso.
E-mail autor correspondente: rahibaldaia@gmail.com.

Introdução: A síndrome de lise tumoral (SLT) é uma emergência onco-hematológica grave, resultante da destruição maciça de células malignas e liberação de metabólitos que causam hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Alterações que podem levar à lesão renal aguda juntamente com desequilíbrio homeostático geral, convulsão e morte. **Objetivo:** Revisar a literatura sobre o tratamento emergencial da SLT, destacando condutas e evidências atuais, frente ao desafio da síndrome. **Metodologia:** O estudo é uma revisão integrativa sobre o tratamento da SLT, com pesquisa nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, utilizando os descritores "Síndrome de Lise Tumoral" e "Tratamento de Emergência". Foram selecionados 13 artigos para a revisão, os critérios de inclusão consideraram publicações em inglês, espanhol ou português, nos últimos cinco anos, com acesso gratuito ao texto completo e relevância para o tema. **Resultados:** A revisão demonstrou que o manejo da SLT deve priorizar a prevenção e intervenção precoce. A hidratação intravenosa rigorosa, o monitoramento rigoroso de eletrólitos e função renal, uso de agentes uricolíticos, especialmente rasburicase, são fundamentais. Rasburicase mostrou maior eficácia que o alopurinol na prevenção de lesão renal aguda. Em pacientes de alto risco, recomenda-se individualização do tratamento conforme o tipo de tumor, comorbidades e grau de risco, além de correção rápida de hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia, reforçando a abordagem onco-hematológica integrada. **Discussão:** A SLT continua sendo um desafio clínico relevante, e a literatura reforça que sua abordagem deve ir além do suporte básico, incorporando prevenção estratificada e terapias individualizadas. O uso da rasburicase, embora mais eficaz que o alopurinol na redução da uricemia e prevenção de lesão renal aguda, deve ser direcionado a pacientes de maior risco, considerando custo e contraindicações. Em síntese, o manejo atual da SLT exige vigilância precoce, escolha racional de agentes uricolíticos e adaptação ao perfil tumoral, reforçando que o controle eficaz depende de estratégias integradas e coordenação interdisciplinar. **Conclusão:** A revisão evidenciou que a SLT, apesar de grave, pode ser controlada por meio de prevenção precoce, monitoramento rigoroso e terapias individualizadas. O manejo integrado, com uso racional de uricolíticos, mostrou-se essencial para melhores desfechos.

Palavras-chave: Síndrome de Lise Tumoral; Neoplasias; Antineoplásicos; Tratamento de Emergência.

ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS PARA O TRATAMENTO DA HIPERPOTASSEMIA

Caio Marcos Castaldeli Alves de Barros¹, Eduarda Melina da Silva¹, Iago Martins Fontana¹, Leticia Falci Firmino¹, Sarah Pasinato Amorim de Freitas¹.

¹Universidade de Cuiabá - Unic, Cuiabá/Mato Grosso.
E-mail autor correspondente: fontanaiago@gmail.com

Introdução: A hiperpotassemia é definida como uma concentração sérica de potássio (K⁺) superior a 5,0 ou a 5,5 mmol/L. Sendo a hiperpotassemia severa maior que 6,0-6,5 mmol/L. A elevação de K⁺ pode culminar em arritmias e falência cardíaca. A causa primária é a perda da função renal, frequentemente resulta de uma combinação de fatores que limitam a excreção renal de potássio, sobreposta à disfunção renal preexistente. **Objetivo:** Esclarecer as estratégias terapêuticas de um paciente com hiperpotassemia, suas manifestações clínicas e a conduta emergencial. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa realizada nas bases PubMed, SciELO e LILACS em setembro de 2025. Utilizou-se os descritores "Hyperkalemia", "Emergency" e "Management", com o operador booleano "AND" e "Review" e "Guidelines", com o operador "OR", aplicando-se filtros para publicações nos últimos 5 anos, texto completo e tipos de artigos, que incluíram: clinical trial, meta-analysis, guideline, review e systematic review. Foram selecionados 5 artigos entre 30 resultados. **Resultados:** Os medicamentos utilizados para pacientes fora de parada cardíaca associam insulina a glicose/dextrose/frutose, agonistas de beta-2, intravenoso ou inalável. Contudo, os desdobramentos dependem dos níveis iniciais de K⁺, patologias de base, alterações de pH e idade. Estudos em parada cardíaca utilizaram cálcio, bicarbonato ou uma associação de ambos, entretanto, foram vinculados a piores resultados. Inibidores do sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona e uso de agentes ligantes de K⁺, tal qual a classificação dos diferentes níveis de hiperpotassemia e a forma de monitoramento ainda se mostram insuficientes. **Discussão:** É necessário identificar a causa subjacente, o nível de severidade e a duração do quadro. São associados à maior mortalidade, casos de hiperpotassemia prolongados. Medidas imediatas devem ser aplicadas para pacientes com hiperpotassemia severa com sinais clínicos de intoxicação ou concentrações plasmáticas >6.0mEq/l, além da prevenção das complicações clínicas associadas. A dieta e remédios podem aumentar os níveis séricos de K⁺. **Conclusão:** Para pacientes fora de parada cardíaca a insulina combinada com glicose e salbutamol, injetável ou inalável, causam uma queda aguda dos níveis de K⁺. Já pacientes em parada cardíaca apresentam um pior risco de sobrevida em uso de cálcio e/ou bicarbonato, independentemente da causa ser ou não hiperpotassemia.

Palavras-chave: Hiperpotassemia, Tratamento de Emergência, Potássio Sérico.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Parecista/ Avaliador

Thales Ignácio Colina de Oliveira

Agradecimentos Institucionais

A Comissão Organizadora do I Seminário de Emergências Médicas agradece o apoio da Universidade de Cuiabá e do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM- MT), instituições que contribuíram para a realização deste evento científico e para o fortalecimento da educação médica no estado.

Comissão Organizadora

Ana Julia Ferreira Serafim – Diretora Científica Adriane Loffler Moraes – Supervisão
Organização: Turma XLI de Medicina – Universidade de Cuiabá (UNIC)

Patrocínios e Apoios

Apoio: Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT)

Patrocínio: Imagens Medicina Diagnóstica; Unicred; Rico Corretora de Seguros; Alaska Sorvetes; Café SK; Maju Pratas; Doublin Jalecos Art; Grupo MedCof; Espaço do Bordado; Ateliê Edina Miranda; Estratégia MED.